

ӘОЖ: 615.1(574)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫ

АБДАЛИЕВА ЖІБЕК, АЛДАБЕРГЕН АЯЖАН, САТИБАЛДИЕВА ЛИНАРА
“С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті” КеАҚ 4 курс
студенттері

Ғылыми жетекшісі - ЖАНДАБАЕВА М.А.
Алматы, Қазақстан

Түйін: Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы ел экономикасының стратегиялық басым бағыттарының біріне айналып, ұлт саулығын нығайтумен қатар индустриялық-инновациялық прогреске де тың серпін беруде. Жұмыс барысында 2020–2025 жылдарды қамтитын ресми статистикалық мәліметтер мен ғылыми дереккөздерге салыстырмалы және динамикалық талдау әдістері қолданылды. Зерттеу нәтижелері мемлекеттік қолдау мен инвестициялық саясаттың арқасында отандық өндіріс көлемінің айтарлықтай өскенін көрсетті: атап айтқанда, 2019 жылғы 92 млрд теңге көрсеткіші 2024 жылға қарай 124,8 млрд теңгеге жеткен. Солай болса да, нарық құрылымындағы импорттық өнімдердің үлесі әлі де 70 пайыз деңгейінде қалып отыр, бұл Ресей, Германия және Үндістан сияқты негізгі жеткізушілерге деген тәуелділіктің жоғары екенін аңғартады. Фармацевтикалық нарықтың дамуы халықты сапалы әрі қолжетімді дәрілік заттармен қамтамасыз ету арқылы денсаулық сақтау жүйесінің орнықтылығын күшейтіп, аурулардың алдын алуға және өмір сапасын арттыруға ықпал ететіндіктен, ол Тұрақты даму мақсаттарының 3-мақсатымен тікелей байланысты.

Жүргізілген SWOT-талдау саланың ішкі әлеуеті мен сыртқы кедергілерін айқын көрсетіп берді. GMP стандарттарының енгізілуі мен мемлекеттік ынталандыру тетіктері саланың басты артықшылықтары ретінде танылса, ғылыми-инновациялық базаның осалдығы, білікті мамандардың тапшылығы және сыртқы нарыққа тәуелділік негізгі мәселелер ретінде айқындалды.

Кілт сөздер: фармацевтикалық нарық, Қазақстан Республикасы, дәрілік заттар, өндіріс, импорт, экспорт, инновация, мемлекеттік саясат, SWOT талдау.

СОВРЕМЕННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АБДАЛИЕВА Ж., ЖАНДАБАЕВА М.А.

Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Ж.Асфендиярова

Аннотация: В последние годы фармацевтический рынок Республики Казахстан стал одним из стратегически приоритетных направлений национальной экономики, оказывая значительное влияние не только на укрепление здоровья населения, но и на индустриально-инновационное развитие страны. В ходе исследования были использованы сравнительный и динамический методы анализа на основе официальных статистических данных и научных источников, охватывающих период 2020–2025 годов.

Результаты исследования показали, что благодаря государственной поддержке и инвестиционной политике объем отечественного производства значительно возрос: если в 2019 году он составлял 92 млрд тенге, то к 2024 году достиг 124,8 млрд тенге. Тем не менее, доля импортной продукции в структуре рынка по-прежнему остается на уровне около 70%, что свидетельствует о высокой зависимости от основных поставщиков — России, Германии и Индии. Развитие фармацевтического рынка напрямую связано с Целями устойчивого

развития, в частности с ЦУР 3, поскольку оно способствует обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами, укреплению устойчивости системы здравоохранения, профилактике заболеваний и повышению качества жизни.

Проведенный SWOT-анализ позволил выявить внутренний потенциал отрасли и внешние барьеры. Внедрение стандартов GMP и государственные меры стимулирования определены в качестве ключевых преимуществ сектора, тогда как слабое развитие научно-инновационной базы, дефицит квалифицированных кадров и высокая зависимость от внешних рынков остаются основными проблемами.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, Республика Казахстан, лекарственные средства, производство, импорт, экспорт, инновации, государственная политика, SWOT-анализ.

Кіріспе. Соңғы он жылдықта Қазақстан Республикасының фармацевтикалық секторы ұлттық экономиканың стратегиялық маңызы бар, қарқынды дамып келе жатқан сегменттерінің біріне айналды. Бұл сала тек халықтың денсаулығын нығайту функциясын атқарып қана қоймай, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздігі мен тұрақтылығының іргетасын қалайды. Индустриялық-инновациялық даму контекстінде фармацевтикалық өнеркәсіп ғылым мен жоғары технологиялық өндірісті ұштастыратын кешенді құрылым ретінде айрықша мәнге ие [1].

Қазіргі таңда отандық фармацевтика нарығы ауқымды институционалдық және сапалық трансформация кезеңін бастан кешуде. Мемлекет тарапынан көрсетілген жүйелі қолдау, сыртқы инвестициялар ағынының артуы және халықаралық стандарттарына толықтай көшу нарықтың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізуде. Дегенмен, ішкі өндіріс көлемінің өсуіне қарамастан, импорттық өнімдердің нарықтағы басымдығы әлі де сақталуда. Бұл мәселе елдің дәрілік тәуелсіздігін нығайту және импортты алмастыру саясатын тереңдетудің өзектілігін тудырады.

Фармацевтикалық сектордың тиімділігі ұлттық қауіпсіздік нышаны ретінде әсіресе жаһандық пандемия кезеңінде айқын көрінді. Осыған жауап ретінде Қазақстан Үкіметі саланың әлеуетін арттыру мақсатында 2020–2025 жылдарға арналған арнайы «кешенді жоспар» жүзеге асыруға кірісті. Аталған бағдарлама шеңберінде өндірістік нысандарды жаңғырту, инновациялық дәрілік заттарды шығару және клиникалық зерттеулердің инфрақұрылымын қалыптастыру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда [2].

Сонымен қатар, саланың тұрақты өсуіне кедергі келтіретін бірқатар ішкі факторлар бар. Олардың қатарына ғылыми-зерттеу базасының әлсіздігі, кәсіби мамандардың тапшылығы, инвестициялық тартымдылықтың төмендігі және тіркеу-лицензиялау процестерінің күрделілігі жатады. Сондай-ақ, бағаны реттеу саясаты мен импортқа тәуелділік те нарықтың еркін дамуына белгілі бір деңгейде шектеу қоюда.

Бұл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - Қазақстанның фармацевтикалық нарығына кешенді аналитикалық шолу жасау. Мақалада нарықтың құрылымдық динамикасы, мемлекеттік реттеу тетіктері мен болашақ даму бағыттары егжей-тегжейлі талданады. SWOT-талдау мен салыстырмалы әдістерді қолдану арқылы саланың күшті тұстары мен ықтимал қауіп-қатерлері сараланып, отандық фармацевтиканың бәсекелік әлеуетін көтеру бойынша практикалық ұсыныстар тұжырымдалады [3].

Зерттеу материалдары мен әдістері. Бұл зерттеудің әдістемелік негізі Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығының даму үрдістерін экономикалық, құрылымдық және салыстырмалы тұрғыда талдауға бағытталған кешенді тәсілге сүйенеді. Зерттеу барысында 2020–2025 жылдар аралығындағы мемлекеттік және халықаралық статистикалық деректер, ғылыми мақалалар, салалық есептер мен нормативтік құжаттар пайдаланылды.

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы соңғы жылдары тұрақты даму динамикасын көрсетіп келеді. 2020–2025 жылдар аралығында

өндіріс көлемі мен нарық сыйымдылығының ұлғаюы ел экономикасындағы фармацевтикалық сектордың стратегиялық маңызын арттырды. Талдау нәтижелері көрсеткендей, саланың даму бағыты негізінен мемлекеттік қолдау, инвестициялық белсенділік және ішкі сұраныстың артуымен айқындалады.

1. *Фармацевтикалық нарықтың көлемі мен құрылымы.* 2024 жылғы мәліметтерге сәйкес, Қазақстанның фармацевтикалық нарығының жалпы көлемі 1,2 трлн теңгеден асты, оның ішінде отандық өндіріс үлесі 28%, ал импорттық өнімдер үлесі шамамен 72% деңгейінде. Бұл көрсеткіштер 2019 жылмен салыстырғанда ішкі өндірістің 11 пайыздық өсімін білдіреді [4].

Өндірістік қуаттылық негізінен Шымкент, Алматы және Қарағанды қалаларында шоғырланған. Нарықта жетекші орынды “Santo” (Химфарм АҚ), “Abdi Ibrahim Global Pharm”, “Nobel AFF” және “Kelun-Kazpharm” компаниялары иеленеді. Бұл кәсіпорындар GMP стандарттарын енгізу арқылы өнім сапасын халықаралық деңгейге көтеруге мүмкіндік алды [5].

Медициналық бұйымдар сегментінде де айтарлықтай өзгерістер байқалады. 2023–2025 жылдары аралығында медициналық жабдықтар мен қорғаныш құралдары өндірісі 1,5 есеге артқан. Дегенмен, бұл сегменттің де негізгі бөлігі әлі күнге дейін импортқа тәуелді.

Сонымен қатар, 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ең ірі дәріханалық желілер - ЗЕРДЕ-ФАРМА, БИОСФЕРА және РАУЗА-АДЕ болып табылады. Ең ірі дәріханалық желі жалпы тауар айналымының 9,0%-ын шоғырландырып, 396 дәріханаға иелік етеді. Алғашқы бестік көшбасшы желілердің жиынтық үлесі ақшалай мәнде 31%-ды құрайды және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27% өсім көрсеткен (Сурет 1) [11].

Сурет 1 - 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша тауар айналымы және дәріханалар саны бойынша ТОП-20 дәріханалық желі

2025 жылдың 1-тоқсанының қорытындысы [11] бойынша Қазақстан Республикасында АТХ жіктемесінің 1-деңгейі бойынша бөліністе дәрілік заттар топтарының бөлшек саудадағы ақшалай көлемі бойынша ТОП-10 2-суретте көрсетілген.

Сурет 2 - АТХ жіктемесінің 1-деңгейі бойынша бөліністе дәрілік заттар топтарының бөлшек саудадағы ақшалай көлемі бойынша ТОП-10

Дәрілік заттар сатылымының көшбасшылары бойынша 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша дәрілік заттардың бөлшек және госпитальдық сатылым көлемі (ақшалай мәнде) бойынша маркетингтік компаниялар рейтингін «Санто», «Нобел АФФ» және «Джонсон энд Джонсон» бастап тұр. Аталған компаниялардың ең көп сатылатын брендтері тиісінше «Цеф», «Короним» және «Стелара» болып табылады (Сурет 3). Маркетингтік ұйымдардың ТОП-20 үлесіне нарықтың шамамен 54%-ы тиесілі [12].

Сурет 3 - Маркетингтік ұйымдардың ТОП-20 үлесі

2. Экспорт және импорт динамикасы. Импорттық өнімдердің негізгі жеткізушілері - Ресей (36%), Германия (12%), Үндістан (18%), және Қытай (9%). Ал экспорттық бағыттар Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан нарықтарымен шектеледі [6].

1-диаграммада дүние жүзі елдері бойынша импорт динамикасының көрсеткіштері келтірілген.

Диаграмма 1 – Импорт елдері бойынша пайыздық үлесі

2025 жылдың басындағы жағдай бойынша Қазақстанның фармацевтикалық өнім экспорты шамамен 62 млн АҚШ долларын, ал импорты 1,1 млрд долларды құрады. Бұл айырмашылық елдің фармацевтикалық тәуелсіздігін арттыру қажеттілігін нақты көрсетеді.

3. *Мемлекеттік саясаттың рөлі.* Мемлекеттік деңгейде қабылданған «Фармацевтикалық және медициналық өнеркәсіпті дамыту жол картасы (2020–2025)» бағдарламасы саланы құрылымдық тұрғыдан жаңғыртуға бағытталған. Бағдарлама нәтижесінде:

- 7 жаңа өндіріс іске қосылды;
- 15 кәсіпорын GMP стандарттарына өтті;
- фармацевтикалық кластерлерді қолдау тетігі енгізілді [7].

Сонымен бірге, СК-Фармация дистрибуциялық жүйесі дәрі-дәрмек жеткізілімін орталықтандыру арқылы нарықтағы бағалық тұрақтылықты сақтауға әсер етті. Дегенмен, логистикалық жүйенің тиімділігі мен мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің ашықтығы әлі де жетілдіруді қажет етеді.

4. *Инновациялар мен ғылыми әлеует.* Қазақстандағы фармацевтикалық секторда инновациялық белсенділік әлі де төмен деңгейде. Ғылыми-зерттеу жобаларының үлесі жалпы нарық көлемінің небәрі 3–4% шамасында. Көптеген компаниялар дайын шетелдік технологияларды трансферттеу бағытын ұстануда [8].

Болашақта биотехнологиялық препараттар, генерикалық дәрілер және клиникалық зерттеулерді дамыту отандық фармацевтикалық индустрияның басты басымдықтарына айналуы тиіс.

5. SWOT талдау. SWOT талдау нәтижелері көрсеткендей, Қазақстанның фармацевтикалық нарығы айтарлықтай әлеуетке ие болғанымен, оның тұрақты дамуы үшін институционалдық реформалар мен инновациялық бағыттарды күшейту қажет [9]. Әсіресе, ғылыми-зерттеу жобаларын қаржыландыруды арттыру және кадр даярлау жүйесін жетілдіру шешуші фактор болып саналады [10].

Кесте 1 – Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы (SWOT талдау)

Күшті жақтар (Strengths)	Әлсіз жақтар (Weaknesses)
Мемлекеттік қолдау және жол картасы бағдарламасы	Импортқа жоғары тәуелділік
GMP стандарттарының енгізілуі	Ғылыми зерттеу және инновацияның жеткіліксіз дамуы
Инвестиция тарту әлеуетінің артуы	Кадр тапшылығы және мамандардың шетелге кетуі

Аймақтық өндіріс кластерлерінің қалыптасуы	Логистикалық және дистрибуциялық тізбектің әлсіздігі
--	--

Мүмкіндіктер (Opportunities)	Қауіптер (Threats)
Экспортты Орталық Азия нарықтарына кеңейту	Валюта бағамының тұрақсыздығы мен инфляцияның өсуі
Биотехнологиялық өндірісті дамыту	Шетелдік фармацевтикалық алпауыттармен бәсекелестік
Цифрландыру және электронды сауда (e-pharmacy)	Сыртқы жеткізілім тізбегіндегі тәуекелдер
Мемлекеттік-жеке серіктестік жобалары	Дәрілік заттардың бағасын шектеу саясатының әсері

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы ұлттық экономиканың маңызды және әлеуеті жоғары саласы екенін көрсетті. Соңғы жылдары мемлекеттік қолдау шаралары мен инвестициялық белсенділіктің артуы саланың дамуына оң әсер еткен. Дегенмен, нарық құрылымында импорттық өнімдердің үлесі әлі де жоғары болып, отандық өндіріс толыққанды дами қойған жоқ.

Негізгі қиындықтар қатарында ғылыми-инновациялық әлеуеттің жеткіліксіздігі, кадр тапшылығы, логистикалық жүйенің әлсіздігі және фармацевтикалық зерттеулердің шектеулі қаржыландырылуы анықталды. Сонымен қатар, шетелдік бәсекелестік пен валюталық тәуекелдер нарық тұрақтылығына әсер етуде.

Зерттеу негізінде келесі қысқаша ұсыныстар берілді:

1. Инновация мен зерттеуді қолдау. Ғылыми жобалар мен клиникалық зерттеулерді мемлекеттік гранттармен ынталандыру.

2. Отандық өндірісті дамыту. Импортты алмастыру саясатын күшейтіп, жергілікті компанияларға салықтық жеңілдіктер ұсыну.

3. Кадр даярлау. Фармацевтикалық мамандықтар бойынша дуальді білім беру мен тәжірибелік оқытуды кеңейту.

4. Цифрландыру мен логистика. Дәрілік заттардың қозғалысын қадағалайтын бірыңғай электронды жүйе енгізу.

5. Экспорт әлеуеті. Орталық Азия елдеріне отандық өнім экспортын кеңейту және сертификаттау рәсімдерін жеңілдету.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Орынбет П.Ж. Қазіргі Қазақстан Республикасының химия-фармацевтикалық өнеркәсібінің даму жағдайы // Тұран университетінің хабаршысы. – 2020. – №4(88). – Б. 45–52.
2. Егізбаева Ш.А., Жумабаев Н.Н., Жакипбеков К.С. Анализ современного состояния фармацевтического рынка Республики Казахстан // Фармация Казахстана. – 2024. – №3. – Б. 270–276.
3. Алиева Н.А., Манап А.С., Иссабаев М.М. Kazakhstan's pharmaceutical market in the context of global trends // Bulletin of L.N. Gumilyov ENU. – 2020. – Т. 132. – №1. – С. 101–108.
4. Тулебаев Е., Жетесбаева Ш. Current state of the pharmaceutical market for oncological drugs in Kazakhstan // Bolashaq Journal. – 2025. – №2(14). – С. 56–64.
5. Мырзабаева М.Б., Каюпова Ф.Е. Қазақстан Республикасының медициналық бұйымдар нарығына шолу // ҚазҰМУ хабаршысы. – 2020. – №3. – Б. 89–95.
6. Ким Э.В. Современное состояние и перспективы развития фармацевтической отрасли в Республике Казахстан // Вестник Инновационного Евразийского университета. – 2015. – №3(59). – С. 29–36.
7. Ермекбаев Н., Даниярова А.Б. Қазақстанның фармацевтикалық өндірісі жүйесіндегі мәселелер // Endless Light in Science. – 2025. – №1. – Б. 42–48.
8. Айтказин Е.М. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды ілгерілету этикасы // Вестник zqai.kz. – 2022. – №4. – Б. 73–79.
9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. Фармацевтикалық және медициналық өнеркәсіпті дамыту жол картасы (2020–2025 жылдарға арналған). – Астана: ҚР ДСМ, 2020. – 38 б.
10. Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы. Денсаулық сақтау және фармацевтикалық өндіріс көрсеткіштері бойынша ресми статистикалық жинақ. – Астана, 2025. – 64 б.
11. Электронды ресурс. Фармацевтическое обозрение Казахстана. <https://pharmreviews.kz/>. Қаралым күні: 24.01.2026ж.
12. Электронды ресурс. Фармацевтическое обозрение Казахстана. <https://proximaresearch.com/kz/ru/>. Қаралым күні: 24.01.2026ж.